

KONDENSATSIYA REAKTSIYASI ORQALI AMINLAROLIGOHOSILALARINING OLINISHI

Mo'minov Mirshod
Ilhomovich

"Kvest Impex Gas Plyus" MChJ korxonasi aperator
Fayzievelbek83@gmail.com

KIRISH. Aminlar, organik kimyoviy birikmalar sifatida, ko'plab kimyo va biokimyoviy jarayonlarida muhim rol o'ynaydi. Ularning turli xil strukturalari va funktsional xususiyatlari, ularni sintetik xususiyatlar uchun qimmatli materiallar sifatida ajratib turadi. Ushbu maqolada, aminlar oligohosilalarining kondensatsiya reaksiyasi orqali olinishi jarayoni ko'rib chiqiladi.

ASOSIY QISIM. Kondensatsiya reaksiyasi — ikki yoki undan ortiq komponentlar o'rtasida reaksiyaga kirishib, kichik molekulalarni (masalan, suv) chiqarib yuborish orqali yangi bog'lanishlar hosil qiluvchi jarayondir. Aminlar bilan kondensatsiya jarayoni ko'pincha amin guruhlarini va karboksil kislotalar yoki aldehidlar o'rtasida sodir bo'ladi.

Kondensatsiya reaksiyasi orqali aminlar oligohosilalari, masalan, diaminlar va poliaminlar kabi ko'p funktsional birikmalar olinishi mumkin. Ushbu jarayonlar ko'plab sohalarida, jumladan, dori-darmonlar, polimerlar va bioaktiv moddalarning sintezida qo'llaniladi.

Aminlar, o'z ichida bir yoki bir nechta amino ($-NH_2$) guruhlarini saqlovchi organik birikmalar, kondensatsiya jarayonida keng qo'llaniladi. Ular karboksil kislotalar yoki aldehidlar bilan reaksiyaga kirishib, yangi bog'lanishlar hosil qilishlari mumkin. Amin guruhining nukleofilik xususiyati, aldehid yoki karboksil kislota bilan reaksiya qilishga imkon beradi. Agar reaksiya kislotali muhitda o'tkazilsa, birinchi bosqichda aldehid yoki kislota protonlanishi mumkin. Amin guruhining elektrondonorligi natijasida bog'lanish hosil bo'ladi. Reaksiya davomida suv molekulasi chiqariladi, bu esa yangi bog'lanishlar hosil bo'lishini ta'minlaydi.

Aminlar oligohosilalarini olish uchun bir qator metodlar mavjud. Ularning har biri o'ziga xos xususiyatlari va qo'llanilish sohalariga ega. Quyida ba'zi asosiy metodlar keltirilgan:

Aldol Kondensatsiyasi: Aldol kondensatsiyasi, aldehid yoki ketonlar aminlar bilan reaksiyaga kirishib, yangi β -amino karbonil birikmalarini hosil qilish jarayonidir. Ushbu jarayonda suv chiqariladi va natijada yangi C-C bog'lanishlar hosil bo'ladi. Aldol kondensatsiyasi quyidagi tartibda amalga oshadi.

Aldehid (yoki keton) amin bilan reaksiyaga kirishadi.

Qayta kondensatsiya jarayonida suv chiqariladi.

Olingan β -amino karbonil birikmasi keyinchalik polimerizatsiyaga kirishishi mumkin.

Mannich Reaksiyasi: Mannich reaksiyasi, uch komponentli birikma hosil bo'lishini ta'minlaydigan jarayondir. Bu jarayonda aldehid, amin va keton birgalikda reaksiyaga kirishadi. Mannich reaksiyasi quyidagi tartibda amalga oshadi.

Aldehid va amin birinchi navbatda mannich bazasi hosil qiladi.

Keyinchalik, keton bilan reaksiyaga kirishib, β -amino karbonil birikmasi hosil qiladi.

Ushbu birikmalar polimerizatsiya va boshqa konversiyalarga kirishishi mumkin.

Ugi Reaksiyasi: Ugi reaksiyasi, amino kislotalar, aldehidlar, karboksil kislotalar va izotsiyanidlar o'rtasida sodir bo'ladi. Ushbu jarayon ko'p funksional birikmalarning sintezini ta'minlaydi. Bu jarayonda to'rt komponent birgalikda reaksiyaga kirishadi va murakkab birikmalar hosil qiladi. Ushbu birikmalar keyinchalik oligomerlarga aylanishi mumkin.

Polikondensatsiya. Polikondensatsiya jarayoni, bir yoki bir necha turli xil monomerlar o'rtasida sodir bo'lib, yuqori molekulyar massali birikmalar hosil qiladi. Bu jarayon ko'pincha amino kislotalar bilan amalga oshiriladi. Bunda Monomerlar o'rtasida bog'lanishlar hosil bo'ladi. Suv yoki boshqa kichik molekulalar chiqariladi. Natijada, turli xil poliaminlar va oligomerlarga ega bo'lish mumkin.

Katalitik reaksiyalar. Katalitik reaksiyalar, aminlar oligohosilalarini olish jarayonini tezlashtirish va selektivligini oshirish uchun katalizatorlardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Katalitik reaksiyalarda katalizatorlar reaksiya jarayonini tezlashtiradi, natijada yuqori mahsuldorlik va tezlik bilan oligomerlar olinadi. Katalizatorlar sifatida kislotali yoki asosli katalizatorlar ishlatilishi mumkin.

Kondensatsiya jarayoni orqali olinadigan aminlar oligohosilalari quyidagi turlarga bo'linadi:

Diaminlar: Ikki amino guruhini o'z ichiga oluvchi birikmalar. Ular ko'plab polimerlar va bioaktiv moddalarning sintezida ishlatiladi.

Poliaminlar: Bir necha amino guruhlari o'z ichiga oladigan birikmalar. Ular ko'pincha biokimyoviy jarayonlarda, masalan, hujayra o'sishi va rivojlanishida muhim rol o'ynaydi.

Kondensatsiya reaksiyasi orqali olingan aminlaroligohosilalar quyidagi sohalarda keng qo'llaniladi.

Dori-Darmonlar: Aminlar va ularning oligohosilalari ko'plab dori vositalarining asosiy komponentlaridir. Ular biologik faol moddalarning sintezida qo'llaniladi.

Polimerlar: Oligohosilalar, poliamidlar va poliuretanlar kabi polimerlarning sintezida muhim rol o'ynaydi. Ular turli sohalarda, jumladan, qoplama va materiallar ishlab chiqarishda qo'llaniladi.

Bioaktiv Moddalar: Amino oligomerlar, ko'plab bioaktiv birikmalar sifatida, hujayra signalizatsiyasi va metabolizm jarayonlarida ishtirok etadi.

TAHLIL VA NATIJALAR. Olingan aminlar oligohosilalarining tarkibi va xususiyatlarini tahlil qilish uchun, ko'plab analitik usullar, masalan, NMR (nuklearly magnit rezonans spektroskopiyasi), IR (infraqizil spektroskopiya) va MS (mass-spektrometriya) qo'llaniladi. Ushbu usullar, olingan birikmalarning to'g'riligini va sifatini baholashda yordam beradi.

XULOSA. Aminlar oligohosilalarini olish uchun turli xil metodlardan foydalanish, ularning sintetik xususiyatlarini va qo'llanilishini kengaytiradi. Har bir

metod o'zining afzalliklari va cheklovlariga ega, shuning uchun to'g'ri usulni tanlash, kerakli oligomerlarning xususiyatlariga qarab amalga oshiriladi. Olingan oligomerlar, dori-darmonlar, polimerlar va boshqa materiallar ishlab chiqarishda muhim ahamiyatga ega.

Kondensatsiya reaksiyasi orqali aminlar oligohosilalarining olinishi, organik kimyo va materialshunoslikda muhim ahamiyatga ega. Ushbu jarayonlar, yangi va innovatsion birikmalarning sintezida qo'llanilishi bilan birga, ilmiy tadqiqotlar va sanoatda keng qo'llaniladi. Kelajakda, ushbu usullarning takomillashtirilishi, yangi aminlar oligohosilalarini olish imkoniyatlarini kengaytirishi kutilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdullayev, A. (2010). Organik kimyo. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi.
2. Qodirov, A. (2015). Aminlar va ularning kimyoviy xususiyatlari. Toshkent: Fan va texnologiya.
3. Murodov, M. (2018). Kondensatsiya reaksiyalari va ularning amaliy ahamiyati. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti.
4. Tashkent State Technical University. (2017). Organik kimyo: O'quv qo'llanma. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi.
5. Ismoilov, I. (2019). Aminlar va poliaminlar: Sintez va qo'llanilishi. Toshkent: O'zbekiston Fanlar Akademiyasi.